

- für Bestehen und Reichweite eines bestimmten Grundrechts heranzieht.
- [43] ABl. 2000 Nr. C 364/1. Die Grundrechtecharta wurde in einer geringfügig modifizierten Fassung in ABl. 2007 Nr. C 303/1 neu verkündet und in dieser Form in Art. 6 Abs. 1 EUV n. F. für verbindlich erklärt.
- [44] EuGH, Gutachten 2/94, Slg. 1996, I-1759.
- [45] Art. 59 Abs. 1 EMRK, Art. 4 Satzung des Europarats.
- [46] *Streinz*, Europarecht, 8. Aufl. 2008, Rn. 758.
- [47] ABl. 2007 Nr. C 303/1.
- [48] Umfassend zum Grundrechtsschutz nach dem Vertrag von Lissabon *Mayer*, Der Vertrag von Lissabon und die Grundrechte, EuR Beiheft 1/2009, S. 87 ff.
- [49] Dazu *Streinz/Ohler/Herrmann*, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der Europäischen Union, 3. Aufl. 2010, S. 122 f.
- [50] Siehe dazu eingehend *Everling*, Rechtsschutz in der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon, Beiheft EuR 1/2009, S. 71.
- [51] *Streinz/Ohler/Herrmann*, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der Europäischen Union, 2. Aufl. 2008, S. 94.
- [52] Siehe Erklärung Nr. 38 zum Vertrag von Lissabon.
- [53] Eingehend hierzu *Behrens*, Der Wettbewerb im Vertrag von Lissabon, EuZW 2008, S. 193 ff.
- [54] BVerfG, NJW 2009, S. 2267 ff. Zu dieser Entscheidung siehe *Classen*, Legitime Stärkung des Bundestages oder verfassungsrechtliches Prokrustesbett?, JZ 2009, S. 881 ff.; *Fisahn*, Bundesverfassungsgericht friert die europäische Demokratie ein!, KJ 2009, S. 220 ff.; *Frenz*, Demokratiebegründete nationale Mitwirkungsrechte und Aufgabenreservate, EWS 2009, S. 345 ff.; *Gärditz/Hillgruber*, Volkssouveränität und Demokratie ernst genommen – Zum Lissabon-Urteil des BVerfG, JZ 2009, S. 872 ff.; *Ruffert*, An den Grenzen des Integrationsverfassungsrechts: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon, DVBl. 2009, S. 1197 ff.; *Sauer*, Kompetenz- und Identitätskontrolle von Europarecht nach dem Lissabon-Urteil, ZRP 2009, S. 195 ff.; *Schorkopf*, Die Europäische Union im Lot – Karlsruhes Rechtspruch zum Vertrag von Lissabon, EuZW 2009, S. 718 ff.; *Terhechte*, Souveränität, Dynamik und Integration – making up the rules as we go along? – Anmerkungen zum Lissabon-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, EuZW 2009, S. 724 ff.
- [55] *Classen*, Legitime Stärkung des Bundestages oder verfassungsrechtliches Prokrustesbett? JZ 2009, S. 881 (884 f.).
- [56] Zum Austrittsrecht siehe *Streinz/Ohler/Herrmann*, Der Vertrag von Lissabon zur Reform der Europäischen Union, 2. Aufl. 2008, S. 38 f.

Acetaldehyd in der menschlichen Ernährung: Ein unterschätzter Krebsrisikofaktor

Dirk W. Lachenmeier^{1#}, Michael Uebelacker¹, Kerstin Hensel¹ und Jürgen Rehm^{2,3,4}

¹ Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Karlsruhe, Weissenburger Str. 3, 76187 Karlsruhe

² Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), 33 Russell Street, Toronto, ON, M5S 2S1, Kanada

³ Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, 55 College Street, Toronto, ON, M5T 3M7, Kanada

⁴ Institut für Klinische Psychologie und Psychotherapie, TU Dresden, Chemnitz Str. 46, 01187 Dresden

Zusammenfassung

Acetaldehyd im Zusammenhang mit Alkohol ist nach Einstufung durch die IARC krebserregend für den Menschen (Gruppe 1). Erkenntnisse bei Menschen mit Aldehyddehydrogenasemangel zeigen, dass beim Ethanolmetabolismus gebildeter Acetaldehyd in kausalem Zusammenhang mit Speiseröhrenkrebs steht. Neben Alkoholkonsum und Zigarettenrauchen ist die menschliche Ernährung eine weitere Aufnahmequelle.

Wegen der immer noch zulässigen Verwendung von Acetaldehyd als Aromastoff können in Lebensmitteln erhebliche Gehalte dieser Substanz vorliegen. Bei einer mittleren täglichen Belastung mit 0,2 mg/kg Körpergewicht/Tag ergibt sich ein Lebenszeitkrebisrisiko von etwa 14:10000. Diese Größenordnung erfordert Maßnahmen im Rahmen des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Es wird daher neben allgemeinen Maßnahmen zur Reduktion des Alkohol- und Tabakkonsums empfohlen, die Verwendung von Acetaldehyd als Lebensmittelaromastoff einzuschränken.

Summary

Acetaldehyde associated with alcohol consumption is a substance carcinogenic to humans (IARC group 1). Mechanistic evidence shows that acetaldehyde derived from the metabolism of ethanol contributes to

causing malignant oesophageal tumours in humans being deficient in aldehyde dehydrogenase. Acetaldehyde has a wide exposure to humans, primarily due to tobacco, alcohol and nutrition.

In foods, a considerable exposure may be due to the use as a flavouring substance, which still is 'generally recognized as safe'. Using an average exposure of 0.2 mg/kg bodyweight/day, the lifetime cancer risk would be approximately 14 in 10000. The magnitude of risk of acetaldehyde warrants interventions based on the precautionary principle of public health. Besides general tobacco and alcohol control measures, policy should restrict the use of acetaldehyde as food flavouring additive.

Abbildungen 2–6 finden Sie online unter www.dlr-online.de → DLR Plus, Passwort siehe S. 3

[#] Dr. D. W. Lachenmeier, Lachenmeier@web.de, Tel.: 0721-926-5434, Fax: 0721-926-5539

1 Einleitung

Die Beschäftigung mit dem Thema Acetaldehyd mag zunächst uninteressant erscheinen, da dieser Stoff doch seit Jahren den „Generally Recognized as Safe“ (GRAS) Status genießt. Allerdings ist Acetaldehyd nach neueren Erkenntnissen der Molekularbiologie und genetischen Epidemiologie krebserregend für den Menschen. Besonders bedenklich ist in diesem Zusammenhang, dass die Ernährung und verschiedene Lifestyle-Faktoren zu einer kumulativen Belastung führen.

Acetaldehyd (Ethanal) kommt ubiquitär in der Umwelt vor, sowohl aus natürlichen als auch anthropogenen Quellen. Hauptverursacher für eine Acetaldehydbelastung sind Zigaretten, alkoholhaltige und alkoholfreie Getränke sowie Lebensmittel [1] (Abb. 1). Bei den Untersuchungen zur Acetaldehydbelastung durch Lifestyle-Faktoren wurde das Hauptaugenmerk auf den Zigarettenkonsum und insbesondere auf den Alkoholkonsum gelegt. Alkoholhaltige Getränke können auf zweierlei Weise zu einer Erhöhung des Acetaldehydpegels im menschlichen Körper beitragen. Zum einen kann Acetaldehyd als Nebenbestandteil mit z. T. erheblichen Gehalten vorliegen [2], zum anderen entsteht Acetaldehyd im menschlichen Körper beim Ethanolmetabolismus, d. h. beim Abbau bzw. bei der Entgiftung von Ethanol [1] (Abb. 2).

2 Gesundheitliche Bewertung von Acetaldehyd

Acetaldehyd ist eine genotoxische und mutagene Substanz und wurde von der International Agency for Research on Cancer (IARC) im Zusammenhang mit Alkoholkonsum als „krebserregend für den Menschen“ (Gruppe 1) bewertet [3]. Trotz dieser Einstufung sind die gesundheitlichen Risiken von Acetaldehyd nicht allgemein anerkannt, anders als bei Stoffen mit sogar geringerer Einstufung wie Acrylamid [4]. Dies zeigt sich besonders deutlich an der weiterhin bestehenden Zulassung als Aromastoff in Lebensmitteln mit einem

„Generally Recognized as Safe“ (GRAS) Status, der nicht nur von Industrieorganisationen wie der FEMA (Flavor and Extract Manufacturers Association) [5], sondern sogar von der JECFA (Joint Food and Agriculture Organization of the United Nations and the World Health Organization Expert Committee on Food Additives) [6] vergeben wurde. Auch im europäischen Aromastoffverzeichnis ist Acetaldehyd enthalten [7].

Bei der gesundheitlichen Bewertung von Acetaldehyd muss besonders beachtet werden, dass Alkohol zu den Top-5-Risikofaktoren in unserer Gesellschaft zählt [8]. Eine der gravierendsten gesundheitlichen Konsequenzen von Alkoholkonsum ist Krebs. Alkoholhaltige Getränke wurden von der IARC ebenfalls in die Gruppe 1 als „krebserregend für den Menschen“ eingestuft [9]. Insbesondere besteht ein eindeutiger kausaler Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Krebs in Mundhöhle, Rachenhöhle, Kehlkopf, Speiseröhre, Leber, weiblicher Brust und Kolorektum; ein Zusammenhang zu weiteren Krebsarten wird vermutet [10,11].

Außerdem ist das Krebsrisiko nach Alkoholkonsum bei Bevölkerungsgruppen, die einen genetisch bedingten Mangel an alkoholmetabolisierenden Enzymen (insb. Aldehyddehydrogenasen) aufweisen, besonders für Speiseröhrenkrebs viel höher als in Bevölkerungsgruppen mit vollständig aktiven Enzymen [12]. Dies ist auch ein Beleg dafür, dass Acetaldehyd aus der Metabolisierung von Ethanol zur Krebsentstehung beiträgt. Ergebnisse von oralen Langzeitversuchen bestätigten auch die Karzinogenität von Ethanol und Acetaldehyd [13,14]. Eine Reihe von kürzlich erschienenen Studien hat gezeigt, dass Acetaldehyd – eher als Ethanol per se – für einen Großteil des krebserregenden Effekts von alkoholhaltigen Getränken verantwortlich sein könnte [2,15–17].

Eine ausführliche Betrachtung über die Exposition der deutschen Bevölkerung mit Acetaldehyd aus Alkohol wurde kürzlich veröffentlicht [18]. Im vorliegenden Artikel wird der Schwerpunkt auf Acetaldehyd aus anderen Quellen in der menschlichen Ernährung gelegt.

Abb. 1 Abschätzung der Belastung eines typischen Deutschen mit Acetaldehyd

3 Natürliches Vorkommen von Acetaldehyd in Lebensmitteln

Grundsätzlich kann Acetaldehyd bei jeglichen fermentativen Prozessen gebildet werden. Er kann sowohl bei der Gärung durch Hefen vorkommen als auch bei Fermentationen mit bestimmten Mikroorganismen. Beispielsweise sind Fehlgärungen durch den Keim *Zymomonas mobilis* für die sehr hohen Acetaldehydkonzentrationen in einigen Apfelweinen (Cider) und Apfelweindestillaten (Calvados) verantwortlich [2].

Acetaldehyd kann somit auch in allen Lebensmitteln in geringen Konzentrationen enthalten sein, die Anteile von Alkohol aufweisen oder die fermentativ hergestellt werden. Hierzu zählen beispielsweise Milchprodukte wie Joghurt, Kefir oder Käse, deren Aroma u. a. auch durch die fruchtige Note von Acetaldehyd beeinflusst wird. Der Acetaldehydschwellenwert, der zu einem wahrnehmbaren Geruch und Geschmack führt, variiert dabei jedoch beträchtlich zwischen den einzelnen Milcherzeugnissen: Während für Käse bereits geringe Mengen ausreichen, sind für Sauermilchprodukte – und hierbei insbesondere für Joghurt – deutlich höhere Konzentrationen erforderlich [19]. Zur klassischen Joghurt-Herstellung wird homogenisierte und erhitzte Milch mit Mischkulturen der thermophilen Milchsäurebakterien *Streptococcus thermophilus* und *Lactobacillus delbrueckii* ssp. *bulgaricus* versetzt und bei 42–45 °C für 2–10 Stunden dickgelegt. Obwohl beide Bakterienstämme zur Synthese von Acetaldehyd befähigt sind, werden größere Mengen aufgrund der gegenseitigen Wachstumsförderung und der daraus resultierenden synergistischen Effekte nur durch Mischkulturen gebildet (Abb. 3) [20,21]. Threonin stellt in Joghurt die wichtigste Acetaldehydvorstufe dar, jedoch kann Acetaldehyd auch aus dem Abbau von Lactose oder DNA-Bausteinen hervorgehen (Abb. 4) [20,22,23]. Weiterhin kann Acetaldehyd als natürliches Stoffwechselprodukt insbesondere in verschiedenen Obstarten vorkommen. Alle reifen Früchte enthalten mehr oder weniger große Mengen Acetaldehyd und Ethanol (s. Bsp. in Abb. 5), welche im Zuge des Reifungsprozesses durch alkoholische Gärung aus Pyruvat gebildet werden. Ethanol und Acetaldehyd liegen hierbei natürlicherweise in einem Verhältnis von etwa 100:1 vor. Unter anaeroben Bedingungen, die technologisch beispielsweise durch Coating der Früchte mit einer dünnen Wachsschicht oder durch CA-Lagerung (CA = „controlled atmosphere“; erhöhter CO₂- und N₂-Gehalt der Umgebungsluft bei simultan gesenkter O₂-Konzentration) herbeigeführt werden können, kommt es nicht nur zu einer deutlichen Zunahme der Acetaldehyd- und Ethanollevel, sondern auch zur Absenkung des Ethanol/Acetaldehyd-Quotienten auf 5:1 bis 2:1, sodass derart behandelte Früchte absolut und auch relativ (im Bezug auf Ethanol) erhöhte Acetaldehydgehalte aufweisen. In überreifen Früchten wird Acetaldehyd schließlich sukzessive zu Ethanol vergoren [24–26]. Ethanol und Acetaldehyd sind wichtige Regulatoren des Reifevorgangs von Früchten: In niedrigen Konzentrationen för-

dert Acetaldehyd die Biosynthese des für die Fruchtreifung essentiellen Pflanzenhormons Ethylen, in höheren Leveln wird sie gehemmt. Ethanol verhindert bei erhöhtem intrazellulärem Gehalt die Bindung von Ethylen an seinen membranständigen Rezeptor. Ethanol und Acetaldehyd beeinflussen weiterhin die Zellatmung. Acetaldehyd trägt zudem aufgrund seiner fungiziden, bakteriziden und insektiziden Eigenschaften zum Schutz der Früchte vor Schädlingsbefall bei (Abb. 6) [24,25]. Derzeit gibt es allerdings keine systematischen und aktuellen Untersuchungen zum natürlichen Acetaldehydvorkommen in Lebensmitteln.

4 Acetaldehyd als zugesetzter Aromastoff

Neben dem natürlichen Vorkommen kann Acetaldehyd außerdem als Lebensmittelaroma verwendet werden, d. h. ein Zusatz von Acetaldehyd per se zu Lebensmitteln mit dem Zweck der Erzielung von bestimmten Geschmackseigenschaften. Während Acetaldehyd bei hohen Konzentrationen einen unangenehmen Geruch und Geschmack aufweist, können geringere Gehalte durchaus positive Eigenschaften entfalten. Zum Beispiel wird Orangensaft durch eine Acetaldehydzugabe eine natürliche fruchtige und saftige Note verliehen [27]. Die Schwelle der Wahrnehmbarkeit von Acetaldehyd in Lebensmitteln liegt zwischen 0,7 und 200 mg/kg. Die berichtete Einsatzmenge liegt zwischen 0,1 und 2000 mg/kg [27].

Die JECFA hat eine Expositionsabschätzung für Europa vorgenommen. Diese leitete sich aus der Gesamtacetaldehydproduktion für Aromen von 300 t in Europa für das Jahr 1995 ab. Hieraus wurde eine durchschnittliche tägliche Aufnahme von 11 mg pro Person pro Tag abgeschätzt (ca. 0,18 mg/kg KG/Tag bei einem Körpergewicht (KG) von 60 kg). In Fenarolis Handbuch über Lebensmittelaromen [27] wird anhand von Industriedaten eine ähnliche Exposition in Höhe von 0,16 mg/kg KG/Tag abgeschätzt. Zu Acetaldehyd gibt es leider keine detaillierteren und aktuellen Expositions Betrachtungen, die z. B. anhand von systematischen chemischen Analysen und den Verzehrsgewohnheiten erstellt worden wären. Auch anhand der Deklaration ist keine quantitative Abschätzung möglich, da sich Acetaldehyd in der Zutat „Aroma“ versteckt und nicht separat kennzeichnungspflichtig ist. Es gibt in dieser Hinsicht eine große Wissenslücke, und systematische Untersuchungen der wichtigsten Lebensmittelgruppen sind dringend erforderlich.

5 Risikobewertung

Die Acetaldehydexposition der Bevölkerung kann anhand von Literaturdaten abgeschätzt werden. Die japanische FSC (Food Safety Commission) schätzt die tägliche Acetaldehydaufnahme, resultierend aus seiner Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff, auf 9,6–19,2 mg pro Person und

Tab. 1 Abschätzung der täglichen, direkten Acetaldehyd-Aufnahme über Lebensmittel anhand von Literaturdaten [2,29,30] unter Einbeziehung typischer Verzehrsmengen

Lebensmittel	Acetaldehydgehalt [mg/kg]	Acetaldehydaufnahme über einzelne Lebensmittel [µg/kg KG/d]
Joghurt	0,7–76	0,6–62
Käse	0,1–7,5	0,1–8
Äpfel	0,2–2,2	0,3–3
Birnen	7	1
Brom-, Himbeeren	26	2
Citrusfrüchte	1,2–230	0,7–131
Erdbeeren	2–5	0,3–0,8
Erbsen	0,56–400	0,03–18
Gurken	0,2–2	0,06–0,6
Karotten	0,45–16,9	0,2–6
Mais	0,7–3,5	0,4–2
Tomaten	0,015–9	0,02–9
Brot	4,2–9,96	17–40
Apfelsaft	0,2–11,8	0,1–6
Maracuja- und Pfirsichsaft	3,21–4	1,2–1,5
Orangensaft	0,7–192	0,3–73
Tomatensaft	2,31–2,44	0,15–0,16
Bier	0,6–63	3–321
Wein und Sekt	2,5–493	3–549
Spirituosen	0,5–800	0,1–205
Honig	0,1–1,7	0,01–0,09
Essig	20–1060	2–101
Acetaldehydaufnahme über Lebensmittel insgesamt [µg/kg KG/d]		33–1540

Tab. 2 Acetaldehydexposition durch verschiedene Lifestyle-Faktoren*

Szenario	Geschätzte Acetaldehydexposition [mg/kg KG/d]	Lebenszeitkrebsrisiko (T25-Methode)
Nicht-Trinker, Nicht-Raucher (Lebensmittelaromen, Umwelt)	0,2	14:10000
Durchschnittlicher Alkohol-Trinker	0,3	20:10000
Raucher (20 Zigaretten/d)	0,4	27:10000
Durchschnittlicher Raucher und Trinker	0,5	34:10000
Starker Raucher und Trinker	1,0	68:10000
Worst-Case Szenario mit ALDH2-Mangel	bis zu 2,6	180:10000

*Datengrundlage: Eigene Schätzung auf Basis von Literaturdaten [6,27,31,35]. Für die Berechnung des Lebenszeitkrebsrisikos siehe [31].

Tab. 3 Margin of Exposure (MOE) für Acetaldehyd im Vergleich mit verschiedenen Lebensmittelkanzerogenen

Substanz	Form der Exposition	Durchschnittliche humane Aufnahme [mg/kg KG/d]	BMDL (Spezies) [mg/kg KG/d]	MOE
Ethanol	alkoholhaltige Getränke	326 [32]	930 (Ratte) [32]	3
Acetaldehyd	Lebensmittel (ohne Ethanol-Metabolismus)	0,033–1,540 [eigene Abschätzung, vgl. Tab. 1]	56 (Ratte) [31]	36–1697
Acetaldehyd	Lebensmittel (ohne Ethanol-Metabolismus)	0,80–1,60 [28]	56 (Ratte) [31]	35–70
Safrol	Gewürze	0,0171 [32]	5,24 (Maus) [32]	306
Furfural	Lebensmittel	0,052 [32]	18,9 (Maus) [32]	363
Acetaldehyd	alkoholhaltige Getränke (ohne Ethanol-Metabolismus)	0,112 [31]	56 (Ratte) [31]	498
Acrylamid	Lebensmittel	0,0004 [32]	0,365 (Ratte) [32]	913
Aflatoxine	Lebensmittel	0,00000257 (1984–1989) [32]	0,000318 (Ratte) [32]	1237
Dimethyl-nitrosamin	Lebensmittel	0,000014 [33]	0,06 (Ratte) [33]	4286
Benzo[a]pyren	Lebensmittel	0,000010–0,000015 [33]	2,0 (Ratte) [33]	133333–200000

gibt an, dass es sich dabei um rund 20 % der insgesamt über Lebensmittel zugeführten Acetaldehydmenge handeln dürfte [28]. Basierend auf diesen Werten ergibt sich pro Person eine tägliche Acetaldehydbelastung über Lebensmittel von 0,80–1,60 mg/kg KG. Diese Kalkulation stimmt sehr gut mit unserer eigenen Expositionsabschätzung für Lebensmittel überein, die anhand eigener Daten und der umfangreichen Literaturlauswertung (über 600 Datensätze) in der VCF-Datenbank durchgeführt wurde [2,29,30] (Tab. 1). Bei einer Berechnung des Lebenszeitkrebsrisikos durch die verschiedenen Lifestyle-bedingten Acetaldehydquellen mit der T25-Methode [31] ergeben sich Werte im Bereich von 1:10000 bis 1:1000 und somit deutlich oberhalb der üblichen Akzeptanzschwelle von 1:100000 (Tab. 2). Eine Abschätzung des Margin of Exposure (MOE), der aus der direkten Aufnahme von Acetaldehyd über Lebensmittel resultiert, liefert unter Berücksichtigung der in Tabelle 1 genannten Expositionsdaten Werte zwischen 36 und 1697. Diese liegen im Bereich des MOE bekannter Lebensmittelkanzerogene wie Safrol, Furfural, Acrylamid oder Aflatoxine [32,33] und deutlich unterhalb des von der EFSA (European Food Safety Authority) vorgeschlagenen Sicherheitsschwellenwertes von 10000 [34] (vgl. Tab. 3). Der MOE gibt an, um welchen Faktor die durchschnittliche menschliche Exposition unter der Dosis der betreffenden Substanz liegt, die in Kanzerogenitätsstudien an Nagetieren mit 95 %-iger Sicherheit eine Tumorfrequenz von nicht mehr als 10 % verursacht (BMDL). Das MOE-Konzept wird seit Ende 2005 von der EFSA für die Risikobewertung genotoxischer und kanzerogener Stoffe vorgeschlagen [34]. Mit Hilfe der MOE-Werte kann das Gefährdungspotenzial verschiedener Substanzen miteinander verglichen werden, wodurch eine Priorisierung im Risikomanagement ermöglicht wird. Das Ausmaß des Risikos verhält sich dabei umgekehrt proportional zum MOE: Liegt dieser bei 10000 oder höher, schätzt die EFSA das vorliegende kanzerogene Risiko eher niedrig ein und schlägt vor, diese Substanz mit geringer Priorität zu behandeln. Je deutlicher der MOE dagegen den Schwellenwert von 10000 unterschreitet, desto dringlicher werden Minimierungsmaßnahmen [34]. Es wird darauf hingewiesen, dass unsere Berechnungen mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind, sowohl bezüglich der Extrapolation aus den Langzeittierversuchen von *Soffritti* et al. [14] (siehe auch Diskussion in [31]) als auch bezüglich der Exposition gegenüber Acetaldehyd aus den verschiedenen sonstigen in der Einleitung angesprochenen Acetaldehydquellen. Dennoch legt diese erste Bewertung nähere Untersuchungen nahe, da die MOE-Werte selbst bei sehr konservativen Annahmen mit Minimalgehalten in Lebensmitteln unterhalb 10000 liegen.

6 Schlussfolgerungen

Aufgrund der verfügbaren Daten ist zu hinterfragen, warum ein Stoff mit IARC Gruppe 1 als Lebensmittelzutat frei ver-

wendet werden kann. Hinsichtlich der Minimierungsbemühungen bei anderen ähnlich klassifizierten Stoffen erscheint es aus Gründen des vorbeugenden gesundheitlichen Verbraucherschutzes nicht hinnehmbar, warum bei Acetaldehyd eine Ausnahme gemacht werden sollte.

Wir möchten mit diesem Artikel alle Verantwortlichen und Entscheidungsträger sensibilisieren, die Verwendung von Acetaldehyd als Aromastoff aus vorbeugendem gesundheitlichem Verbraucherschutz bereits zu diesem Zeitpunkt zu überdenken. In diesem Zusammenhang sollte betont werden, dass es aufgrund der Aufnahme von Acetaldehyd aus verschiedenen Quellen zu einer kumulativen Belastung des Verbrauchers kommen kann [35].

Es ist davon auszugehen, dass Acetaldehyd aufgrund der erwähnten neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in seiner Risikoklassifizierung nicht nur im Zusammenhang mit Alkohol bei zukünftigen Bewertungen hochgestuft wird (z. B. wurde Acetaldehyd als „high priority“ auf die Liste für Neubewertungen der IARC gesetzt). Zumindest sollte die bereits 1991 von Feron et al. aufgestellte Forderung nach Aufhebung des GRAS-Status vorgenommen werden [1]. In der Ernährungsindustrie und Rezepturenentwicklung arbeitenden Personen wird empfohlen, ein größeres Augenmerk auf den „Aroma“-Anteil der Lebensmittel zu legen und ggf. die Rezepturen der Vorlieferanten bezüglich der Verwendung von Acetaldehyd zu überprüfen.

Literatur

- [1] *Feron VJ* et al.: Aldehydes: occurrence, carcinogenic potential, mechanism of action and risk assessment. *Mutat Res* **259**, 363–385 (1991).
- [2] *Lachenmeier DW, Sohnius EM*: The role of acetaldehyde outside ethanol metabolism in the carcinogenicity of alcoholic beverages: evidence from a large chemical survey. *Food Chem Toxicol* **46**, 2903–2911 (2008).
- [3] IARC: A review of human carcinogens – Part E: tobacco, areca nut, alcohol, coal smoke, and salted fish. *Lancet Oncol* **10**, 1033–1034 (2009).
- [4] *Lachenmeier DW*: Carcinogens in Food: Opportunities and Challenges for Regulatory Toxicology. *Open Toxicol J* **3**, 30–34 (2009).
- [5] *Hall RL, Oser BL*: Recent progress in the consideration of flavoring ingredients under the food additives amendment. III. GRAS substances. *Food Technol* **19**, 151–197 (1965).
- [6] JECFA: Saturated aliphatic acyclic linear primary alcohols, aldehydes, and acids. WHO Food Additives Series 40. Safety evaluation of certain food additives and contaminants. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 148–188 (1998).
- [7] European Commission: Commission Decision of 23 February 1999 adopting a register of flavouring substances used in or on foodstuffs drawn in application of Regulation (EC) No 2232/96 of the European Parliament and of the Council of 28 October 1996 (1999/217/EC). *Off J Europ Comm* **L084**, 1–137 (1999).
- [8] *Ezzati M* et al.: Comparative quantification of health risks. Global and regional burden of disease due to selected major risk factors. World Health Organisation, Geneva, Switzerland (2004).
- [9] IARC: IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 96, Alcoholic Beverage Consumption and Ethyl Carbamate (Urethane). Lyon, France (im Druck).
- [10] *Baan R* et al.: Carcinogenicity of alcoholic beverages. *Lancet Oncol* **8**, 292–293 (2007).
- [11] *Lachenmeier DW*: Consequences of IARC re-evaluation of alcoholic beverage consumption and ethyl carbamate on food control. *Deut Lebensm-Rundsch* **103**, 307–311 (2007).

Acetaldehyd in der menschlichen Ernährung: Ein unterschätzter Krebsrisikofaktor Acetaldehyde in human nutrition: An underrated cancer risk factor

Dirk W. Lachenmeier, Michael Uebelacker, Kerstin Hensel und Jürgen Rehm

Abb. 2 Quellen der Acetaldehydaufnahme und Mechanismus der Krebsentstehung nach dem Konsum von alkoholhaltigen Getränken

Abb. 3 Kinetik der Acetaldehyd-Produktion durch *S. thermophilus*, *Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus* und eine Mischkultur (1:1) aus beiden Bakterienstämmen (modifiziert nach [21])

Abb. 4 Fermentative Acetaldehydbildung aus Lactose, Nucleotiden und Milchproteinen durch Milchsäurebakterien in Joghurt (modifiziert nach [19,23])

Abb. 5 Bestimmung des Acetaldehyd-Gehaltes in einer Banane mittels Headspace-GC/FID. Eine geschälte, zerkleinerte Banane wurde in einem Headspace-Vial für 10 min auf 80 °C erhitzt. Anschließend wurde ein Aliquot aus dem Dampfraum auf einer Polyethylenglykol-Säule getrennt (DB-WAX®: 60 m Länge, 0,32 mm i.D., 0,50 µm Filmdicke) und per FID detektiert. Die Quantifizierung erfolgte nach dem Verfahren der Standardaddition, die untersuchte Banane wies einen Acetaldehyd-Gehalt von 10,5 mg/kg auf.

Abb. 6 Physiologische Bedeutung von Acetaldehyd (AA) und Ethanol (EtOH) in Früchten (modifiziert nach [24–26]).

- [12] Yokoyama A, Omori T: Genetic polymorphisms of alcohol and aldehyde dehydrogenases and risk for esophageal and head and neck cancers. *Alcohol* **35**, 175–185 (2005).
- [13] Soffritti M et al.: Results of long-term experimental studies on the carcinogenicity of methyl alcohol and ethyl alcohol in rats. *Ann N Y Acad Sci* **982**, 46–69 (2002).
- [14] Soffritti M et al.: Results of long-term experimental studies on the carcinogenicity of formaldehyde and acetaldehyde in rats. *Ann N Y Acad Sci* **982**, 87–105 (2002).
- [15] Linderborg K et al.: Potential mechanism for Calvados-related oesophageal cancer. *Food Chem Toxicol* **46**, 476–479 (2008).
- [16] Visapää JP et al.: Increased cancer risk in heavy drinkers with the alcohol dehydrogenase 1C*1 allele, possibly due to salivary acetaldehyde. *Gut* **53**, 871–876 (2004).
- [17] Yokoyama A et al.: Salivary Acetaldehyde Concentration According to Alcoholic Beverage Consumed and Aldehyde Dehydrogenase-2 Genotype. *Alcohol Clin Exp Res* **32**, 1607–1614 (2008).
- [18] Kanteres F, Lachenmeier DW, Rehm J: The contribution of acetaldehyde from alcohol to cancer: a review and exposure estimate for Germany. *Sucht* **55**, 111–117 (2009).
- [19] Gonzalez S et al.: Acetaldehyde Production by Strains Used As Probiotics in Fermented Milk. *J Food Prot* **57**, 436–440 (1994).
- [20] Beshkova D et al.: Production of flavour compounds by yogurt starter cultures. *J Ind Microbiol Biotechnol* **20**, 180–186 (1998).
- [21] Hamdan IY, Kunsman JE: Acetaldehyde Production by Combined Yogurt Cultures. *J Dairy Sci* **54**, 1080–1082 (1971).
- [22] Özer B, Atasoy F: Effect of addition of amino acids, treatment with beta-galactosidase and use of heat-shocked cultures on the acetaldehyde level in yoghurt. *Int J Dairy Technol* **55**, 166–170 (2002).
- [23] Ott A, Germond JE, Chaintreau A: Origin of acetaldehyde during milk fermentation using C-13-labeled precursors. *J Agric Food Chem* **48**, 1512–1517 (2000).
- [24] Pesis E: The role of the anaerobic metabolites, acetaldehyde and ethanol, in fruit ripening, enhancement of fruit quality and fruit deterioration. *Postharvest Biol Technol* **37**, 1–19 (2005).
- [25] Podd LA, Van Staden J: The role of ethanol and acetaldehyde in flower senescence and fruit ripening – A review. *Plant Growth Regul* **26**, 183–189 (1998).
- [26] Saquet AA, Streif J: Fermentative metabolism in ‚Jonagold‘ apples under controlled atmosphere storage. *Eur J Hortic Sci* **73**, 43–46 (2008).
- [27] Burdock GA: *Fenaroli's Handbook of Flavour Ingredients*. CRC Press, Boca Raton, FL (2004).
- [28] FSC: Evaluation of Food Additives: Acetaldehyde. Japan Food Safety Commission, Tokyo, Japan (2005).
- [29] Maarse H, Visscher CA: Volatile compounds in food. Qualitative and quantitative data. Supplement 3 and cumulative index. TNO Quality of Life, Zeist, Niederlande (1992).
- [30] Nijssen LM, van Ingen-Visscher CA, Donders JJH: VCF (Volatile Compounds in Food) database. TNO Quality of Life (<http://www.vcf-online.nl/>), Zeist, Niederlande (2009).
- [31] Lachenmeier DW, Kanteres F, Rehm J: Carcinogenicity of acetaldehyde in alcoholic beverages: risk assessment outside ethanol metabolism. *Addiction* **104**, 533–550 (2009).
- [32] Gold LS, Ames BN, Slone TH: How Many Fold Lower Is Human Exposure Than the Dose That Gave Rodents Cancer: Margin of Exposure, MOE (Rodent Cancer Dose/Human Exposure). Carcinogenic Potency Project, University of California, Berkeley, Berkeley, CA. URL:<http://potency.berkeley.edu/MOEtable.html>. Accessed: 2009-08-11. (Archived by WebCite® at <http://www.webcitation.org/5ix20tFMx>) (2008).
- [33] O'Brien J et al.: Approaches to the risk assessment of genotoxic carcinogens in food: a critical appraisal. *Food Chem Toxicol* **44**, 1613–1635 (2006).
- [34] EFSA: Opinion of the Scientific Committee on a request from EFSA related to a harmonised approach for risk assessment of substances which are both genotoxic and carcinogenic. *EFSA J* **282**, 1–31 (2005).
- [35] Salaspuro M: Acetaldehyde: A cumulative carcinogen in humans. *Addiction* **104**, 551–553 (2009).

Die „Cassis de Dijon“-Bewegung auf dem Schweizer Lebensmittelmarkt

Karola Krell Zbinden[#]

Rentsch & Partner, Postfach 2441, CH-8022 Zürich

Zusammenfassung

In der ersten Hälfte von 2010 wird das geänderte schweizerische Bundesgesetz über technische Handelshemmnisse (THG) und seine Vollzugsverordnung in Kraft treten. Dies verhilft dem europäischen Recht in der Schweiz zu einer neuen Geltung. Produkte, wie zum Beispiel Lebensmittel und Bedarfsgegenstände, die vom Schweizer Recht abweichendem europäischem Recht entsprechen und die in der EG rechtmäßig in den Verkehr gebracht wurden, können dann auch auf den Schweizer Markt. Dies gilt für ausländische und inländische Lebensmittelunternehmer und soll den Wettbewerb in der Schweiz fördern. Die Anwendbarkeit des unilateralen Schweizer „Cassis de Dijon-Prinzips“ ist aber beschränkt, und seine Bedeutung wird mit der fortschreitenden Harmonisierung des Schweizer Rechts mit dem EG-Recht abnehmen. Abgesehen von den zahlreichen Vorbehalten handelt es sich hier um einen weiteren Schritt hin zur Öffnung des Schweizer Marktes gegenüber der EU.

Summary

In the first half of 2010 the modified Swiss Federal law on technical trade barriers (THG) and its executive ordinance will come into force. With this the European law will obtain new importance in Switzerland. Products, like food and consumer articles with food contact, which fulfil the European requirements, but do not comply with the Swiss laws, and which have been put legally on the EC market, can then circulate on the Swiss market as well. This is valid for foreign and domestic food entrepreneurs and thus shall promote competition in Switzerland. However, the applicability of the unilateral Swiss „Cassis de Dijon-principle“ is limited, and its meaning will decrease with the progressive harmonization of the Swiss law with the European law. Apart from the numerous reservations this act represents a further step towards the opening of the Swiss market in relation to the European Union.

[#] RA Dr. Karola Krell Zbinden, Tel.: +41-44-225 70 70, krell@copyright.ch